

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

MINICURSO DE INTRODUÇÃO AO LATEX

 DOI: 10.5281/zenodo.13916808

Esdras Jafet Aristides da Silva¹¹⁸
Joelma Azevedo de Moura Nascimento¹¹⁹
Júlio César Dos Santos Barbosa Júnior¹²⁰

- Minicurso: Duração (X) 2 tardes - 8h () 2 noites - 8h
 Oficina: Duração () 1 tarde - 4h () 1 noite - 4h

RESUMO

O LaTeX é um editor de texto no formato tex., bastante utilizado para a produção de textos matemáticos e científicos. Quando comparado a outros editores de texto, como por exemplo, ao Microsoft Word, percebe-se que a qualidade dos textos matemáticos produzidos em arquivos no formato tex., se sobressai consideravelmente, quando comparada a qualidade daqueles produzidos em formato docx. Vale a pena ressaltar ainda que o software LaTeX possui uma grande quantidade de comandos que

¹¹⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: esdras.jafet@upe.br

¹¹⁹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joelma.moura@upe.br

¹²⁰ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: julio.barbosa@upe.br

facilitam a produção de textos matemáticos, além de dispor de recursos que permitem ao usuário organizar automaticamente a formatação, numeração de páginas e capítulos do documento, entre outros. Em todo o mundo cursos de graduação e pós-graduação de diversas universidades, bem como eventos e periódicos científicos, utilizam o LaTeX na edição de trabalhos acadêmicos, como monografias, dissertações, teses, artigos científicos, livros, entre outras modalidades. No curso de Licenciatura em Matemática da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, por exemplo, boa parte dos trabalhos de conclusão de curso realizados na área de Matemática Pura são produzidos com o auxílio do LaTeX, devido à facilidade e qualidade obtidas com esse programa. Diante disso, propomos aqui um minicurso que visa apresentar o software LaTeX aos participantes da Semana da Matemática 2024, que têm interesse na utilização da ferramenta, bem como de suas possibilidades, e que desejarem utilizar o programa para a construção de seus trabalhos científicos de uma forma mais simples e organizada.

Palavras-chave: LaTeX; Editor de texto matemático; Trabalho acadêmico.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

O minicurso proposto ocorrerá em dois dias. No primeiro dia procederemos do seguinte modo:

- Inicialmente será feita uma breve apresentação do programa LaTeX. Especificamente, falaremos um pouco sobre a importância deste software, bem como sobre quando e em quais circunstâncias ele surgiu.
- Cumprida a etapa anterior, mostraremos algumas formas de utilização deste editor de texto: online e offline. A seguir será apresentada uma forma de instalação dos pacotes que permitem o uso offline do programa.
- A seguir, apresentaremos uma estrutura básica de criação de arquivo em formato tex. Formas de modificar o Layout do documento, através dos diversos tipos de classes, pacotes, arquivos e extensões, também serão mostradas aqui.
- Finalizaremos o primeiro dia de minicurso com uma atividade para ser desenvolvida pelos estudantes: Os inscritos no minicurso, com base no conteúdo apresentado, deverão criar um arquivo básico em formato tex, contendo título e autoria.

No segundo e último dia, o minicurso será conduzido como segue:

- Relembraremos rapidamente o que foi trabalhado no primeiro dia de minicurso. Em seguida traremos uma fala sobre espaçamento, quebra de linha/página, hifenização e formatação de fontes de um arquivo em tex.
- Apresentaremos alguns comandos para utilização de notações matemáticas no texto, assim como de alguns símbolos matemáticos.
- A última etapa consistirá então na realização de uma atividade proposta para os inscitos: criar um arquivo em formato tex, contendo um texto matemático, o qual será apresentado no data show da sala.
- Por fim, será entregue aos inscitos no minicurso uma lista contendo algumas referências bibliográficas e sites de cursos online (gratuitos) sobre o LaTeX, a fim de que estes possam aprofundar seus conhecimentos acerca do programa estudado.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Para a execução do minicurso proposto precisaremos do Laboratório de Informática, com acesso à internet, e data show.

REFERÊNCIAS

[1] FERREIRA, E. B., Introdução ao LaTeX. **Sigmae**, v.1, n.1, p. 161-169, 2012. Disponível em: <https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/article/view/102/pdf>. Acesso em: 19 junho 2024.

[2] NASCIMENTO, G. M., et al. **O uso do LaTeX como ferramenta de editor de textos para trabalhos de conclusão de curso**. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22929>. Acesso em: 19 junho 2024.

[3] LAMPORT, L. **Latex a Document Preparation System**, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1985.

[4] KNUTH, D. E. **The Texbook**, Addison-Wesley, Reading, 1984.

[5] SPIVAK, M. **The Joy of Tex**, 2ª edição, Amer. Math. Soc., Providence, 1990.